

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 744 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
	Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
	Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
	O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
	O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
	Oromova Laylo Ilhomovna	
	Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
	Raxmatov Mirzo Mukimovich	
	Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
	Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
	Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
	Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
	Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
	Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
	Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
	Alimov Farhod Sharabidinovich	
	Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
	Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
	Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
	Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
	15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
	Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
	Xudoyberdiyeva Sayyora Abdumumin qizi, Buzrukov. T. O.	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
	Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
	Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
	Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
	The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
	Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
	Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
	Tursunova Ozoda Faxriddinovna	
	Malakali bokschilarni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv	437
	Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li	
	Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren.....	443
	Z. Nazarov	
	Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida	447
	Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna	
	Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar.....	451
	Adilova Soliyaxon	
	Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish.....	455
	Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna	
	Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish	458
	Abdullayeva Aziza	
	Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar	461
	Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari	465
	Haydarqulova Mahliyo Zafarovna	

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'rni	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodikjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
Шукuroва Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
Evatov Saminjon Sobirovich	
Sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish: pedagogik strategiyalar va vositalar.....	579
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	583
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda konsentratsiya qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik aspektlari.....	586
Israilova Xusnida Adilovna	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	590
Burxanov Bahodir Baxtiyorxodjaevich	
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali adabiyot darslarida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari	596
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
Ta'lim jarayonini tashkil etish texnologiyalarini takomillashtirishda steam texnologiyasidan foydalanish....	601
Abdumajitova Sayohat Abduqosimovna	
Pedagogik ta'limni integratsiyalash turlari va didaktik tamoyillari	605
Berdiyev Bahodir Ravshanovich	
Raqamli o'quv vositalari yordamida bolalar uchun ingliz tilini o'rganish jarayonini samarali tashkil etishda xalq og'zaki ijodiy namunalardan foydalanish.....	608
Boqijonova Nargiza Jumanazar qizi, Rajabboyeva Gulchexra Foziljon qizi	
Mehribonlik uylari bolalarida ijtimoiy xulq-atvorning rivojlanishi.....	611
Dilobar Saidova	
Yoshlar tarbiyasida pedagogik konsepsiyalarning roli va ahamiyati.....	614
Ergashev Oybek Qaxramon o'g'li	
Talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish.....	617
Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra Bahronovna	
Migrant o'quvchilarda pedagogik tolerantlik kompetensiyasini rivojlantirish metodlari.....	621
Eshonjonov Bobir Zafarjonovich	
Oliy ta'limda muhandislik faoliyatini ta'minlash metodologiyasi.....	625
Eshonqulov Sherzod Ummatovich	
A Comparative Linguistic Analysis of English and Uzbek Proverbs and Aphoristic Expressions as Structural, Semantic, and Cultural Dimensions	628
Jumayev Sanjar Jurakulovich	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish	631
Komilov Umidjon Normurod o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan loyiha-tadqiqot ishlarini tashkil etishning mazmuni	635
M. X. Tadjiyeva	
Raqamli axborot muhitini shakllantirish bosqichida informatika fanining ahamiyatini belgilab beruvchi omillar	639
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Nazarova Madina Abdullayevna, Xolbayeva Gulnora Bakirovna	
Pedagogik konfliktlar: turlari, sabablari va optimal yechimlari	644
Muhammadiyeva Setora Odil qizi	
Subyektga yo'naltirilgan ta'limning pedagogik-psixologik asoslari	647
Nigora Negmatova	
Mantiqiy masalalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy tafakkurini rivojlantirish	651
Pirimova Mohinur Furqat qizi	
Ona tili darslarida matn tuzilishini o'rgatishning metodik asoslari.....	654
Qurbonnazarova Ziyoda Abdukarim qizi	
O'quvchilarning matematika faniga qiziqishini oshirishda interfaol metodlar va ijodiy yondashuvlarning roli.....	657
Quvvatova Ozoda Gulbek qizi	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	660
<i>Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.</i>	
Professional sportda faol ayollar salomatligining monitoringi va ularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish strategiyalari	663
<i>Raimov Xamid Soatovich</i>	
O'quvchilarni jismoniy tarbiyalashda harakatli o'yinlardan foydalanish	666
<i>Ravshanova Sabina Bahodir qizi</i>	
Art-terapiyaning bola "men"ining rivojlanishidagi ahamiyati	669
<i>Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi</i>	
Maktabgacha yosh davr – bolalar ijtimoiylashuvining muhim omili sifatida	672
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Eshmirzayeva Mohichehra Ikrom qizi</i>	
5E modeli asosida darsni loyihalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	676
<i>Shodiyeva Matluba Jo'rayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasining psixologik xususiyatlari	681
<i>Shukrullayev Ozod Arzuyevich</i>	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari	684
<i>Sodiqova Dinara Alisher qizi</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	687
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Narsalarni sanash, miqdorni belgilash uchun qo'llaniladigan matematik vositalar, matematikaning asosiy tushunchalari	691
<i>To'rayeva Kamola Vosidjon qizi</i>	
O'smirlar xulq-atvoriga ommaviy madaniyatning ta'siri	694
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Babayeva Saida Juman qizi</i>	
Nafas olish mashqlarini jismoniy imkoniyati cheklangan talabalarning adaptiv imkoniyatlariga ta'siri	698
<i>Valiyeva N. Y.</i>	
Syujetli-rolli o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	702
<i>Xalilova Dilnoza Furqatovna</i>	
Talabalar imtihon oldi qo'rquv va xavotirlarining psixologik omillari	705
<i>Xolmatov Zafar Muxtorjon o'g'li</i>	
Umumiy va noorganik kimyo fanini simmetrik yo'nalishdagi tuzilmaviyligini takomillashganligi	708
<i>Xolmurodova Laziza Erkinovna, Xudoyqulova Intizor G'ayrat qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida inson resurslarini rivojlantirishga doir zamonaviy boshqaruvning asosiy tamoyillari	711
<i>Xusanov Xasanjon Xusanxo'ja o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish	716
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna</i>	
Dirijyor-xormeysterlik bo'yicha kasbiy-kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari	721
<i>Z. A. Nuraliyeva</i>	
Boshlang'ich maktab o'quvchilarini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv	724
<i>Zaripova Muslima Qurbonovna</i>	
Xorijiy tajribalar asosida o'quvchilarda kritik fikrlashni rivojlantirishda integrativ yondashuvning ahamiyati	727
<i>Zokirova Ma'suma Qahramonjon qizi</i>	
Norasmiy va informal ta'limni tan olishning konseptual asoslari va rivojlantirish yo'llari	730
<i>Anvar Allabergenov</i>	
Методы совершенствования слуховых навыков через цифровой сторителлинг в начальных школах	735
<i>Раимова Малохатхон</i>	
Biologiya darslari ekologik ta'lim va tarbiyani rivojlantirish omili sifatida	740
<i>Quldosheva Dilso'z Sunnatovna</i>	

МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СЛУХОВЫХ НАВЫКОВ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВЫЙ СТОРИТЕЛЛИНГ В НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ

UDK: 372.46:004.9

Раимова Малохатхон

Базовый докторант Андижанского государственного
института иностранных языков

ORCID ID: 0009-0001-2814-911X

Аннотация: В статье рассматриваются эффективные методы развития слуховых навыков у младших школьников с использованием цифрового сторителлинга. Исследуются современные цифровые инструменты (интерактивные аудиоистории, подкасты, мультимедийные платформы) и их влияние на формирование аудитивных компетенций. Особое внимание уделяется преимуществам цифрового сторителлинга, включая повышение мотивации учащихся, индивидуализацию обучения и развитие критического мышления. Анализируются практические кейсы применения таких технологий в начальной школе, а также возможные ограничения, связанные с техническим оснащением и подготовкой педагогов. Статья основана на анализе научных публикаций, обзоре цифровых платформ и опыте учителей. Результаты исследования демонстрируют перспективность интеграции цифрового сторителлинга в образовательный процесс для совершенствования слухового восприятия и языковых навыков у детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: слуховые навыки, цифровой сторителлинг, начальная школа, аудирование, интерактивные технологии, мультимедийное обучение.

Annotatsiya: Maqolada raqamli hikoyalardan foydalangan holda boshlang'ich sinf o'quvchilarida eshitish qobiliyatini rivojlantirishning samarali usullari muhokama qilinadi. Zamonaviy raqamli vositalar (interfaol audio hikoyalar, podkastlar, multimedia platformalari) va ularning auditorlik malakalarini shakllantirishga ta'siri o'rganiladi. Raqamli hikoyaning afzalliklariga, jumladan, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, shaxsiylashtirilgan o'rganish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Boshlang'ich maktablarda bunday texnologiyalardan foydalanishning amaliy holatlari, shuningdek, texnik jihozlar va o'qituvchilarni tayyorlash bilan bog'liq mumkin bo'lgan cheklovlar tahlil qilinadi. Maqola ilmiy nashrlar tahlili, raqamli platformalarni ko'rib chiqish va o'qituvchilar tajribasiga asoslangan. Tadqiqot natijalari boshlang'ich maktab o'quvchilarining eshitish idrokini va til ko'nikmalarini yaxshilash uchun raqamli hikoyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: eshitish qobiliyati, raqamli hikoya, boshlang'ich maktab, tinglash, interaktiv texnologiyalar, multimediali o'rganish.

Abstract: The article discusses effective methods for developing auditory skills in primary school students using digital storytelling. Modern digital tools (interactive audio stories, podcasts, multimedia platforms) and their impact on the formation of auditory competencies are explored. Particular attention is paid to the benefits of digital storytelling, including increased student motivation, individualization of learning, and development of critical thinking. Practical cases of using such technologies in primary school are analyzed, as well as possible limitations associated with technical equipment and teacher training. The article is based on the analysis of scientific publications, a review of digital platforms, and teachers' experience. The results of the study demonstrate the promise of integrating digital storytelling into the educational process to improve auditory perception and language skills in primary school children.

Key words: auditory skills, digital storytelling, primary school, listening, interactive technologies, multimedia learning.

ВВЕДЕНИЕ

Современная система образования активно интегрирует цифровые технологии в учебный процесс, что особенно актуально для развития ключевых языковых компетенций у младших школьников. Одним из наиболее перспективных направлений является цифровой сторителлинг – технология, объединяющая традиционные нарративные методы с мультимедийными инструментами (аудио, видео, анимацией). Этот подход не только повышает вовлеченность учащихся, но и эффективно развивает слуховые навыки, которые играют критическую роль в освоении языка и коммуникации ^[1].

Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях цифровизации образования традиционные методы обучения аудированию зачастую оказываются недостаточно эффективными. Пассивное прослушивание текстов без интерактивного взаимодействия снижает мотивацию и не обеспечивает глубокого понимания материала. В то же время цифровой сторителлинг позволяет преодолеть эти ограничения за счёт визуализации контента, игровых элементов и возможности активного участия в создании историй [2].

Цель данной статьи – проанализировать методы совершенствования слуховых навыков через цифровой сторителлинг в начальной школе и оценить их эффективность. В задачи исследования входит: обзор современных цифровых инструментов, применяемых в образовательном сторителлинге; анализ влияния мультимедийных историй на развитие аудитивных навыков; выявление преимуществ и ограничений использования данной технологии в учебном процессе.

Теоретической основой исследования стали работы, посвящённые цифровому сторителлингу в образовании [3], а также исследования в области методики преподавания аудирования. Практическая значимость работы заключается в том, что представленные выводы и рекомендации могут быть использованы педагогами для оптимизации процесса обучения слуховому восприятию в начальных классах. Таким образом, цифровой сторителлинг представляет собой мощный инструмент, способный трансформировать традиционные подходы к развитию слуховых навыков. Дальнейшее исследование его потенциала и внедрение в образовательную практику открывает новые возможности для повышения качества языкового обучения в начальной школе.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для достижения поставленных целей в исследовании применялся комплекс методов, направленных на анализ возможностей цифрового сторителлинга в развитии слуховых навыков младших школьников. Основу методологической базы составили теоретический анализ научной литературы, эмпирические методы сбора данных, а также качественные и количественные подходы к обработке результатов. Такой многоаспектный подход позволил получить достоверные данные о влиянии цифровых технологий на формирование аудитивных компетенций.

Первым этапом исследования стал систематический анализ научных публикаций и методических работ, посвящённых цифровому сторителлингу в образовании. Были изучены труды ведущих специалистов в области медиапедагогики [1, 3], а также современные исследования по методике преподавания аудирования. Особое внимание уделялось работам, раскрывающим психолого-педагогические особенности восприятия мультимедийного контента детьми младшего школьного возраста. Этот этап позволил сформировать теоретическую базу исследования и выявить ключевые тенденции в использовании цифровых историй в образовании. Эмпирическая часть исследования включала апробацию различных цифровых инструментов сторителлинга в учебном процессе. В эксперименте участвовали три группы учащихся 2–3 классов (общей численностью 75 человек), которые в течение учебного полугодия работали с платформами Book Creator, StoryJumper и Boom Cards. Для оценки эффективности применялись следующие методы: предварительное и итоговое тестирование слухового восприятия, анализ выполненных учениками проектов, наблюдение за учебной деятельностью. Контрольная группа занималась по традиционной методике без использования цифровых технологий, что позволило провести сравнительный анализ результатов.

Важным компонентом исследования стало анкетирование педагогов ($n=25$), использующих цифровой сторителлинг в своей практике. Разработанная анкета включала вопросы о частоте применения технологии, предпочитаемых платформах, наблюдаемых изменениях в развитии учащихся. Полученные данные подвергались количественной обработке с расчётом процентных соотношений, а также качественному анализу для выявления типичных проблем и успешных практик. Дополнительно проводились полуструктурированные интервью с десятью учителями, что позволило глубже понять их профессиональное отношение к цифровым методам обучения. Для обработки полученных данных применялись методы математической статистики (t -критерий Стьюдента для сравнения средних значений, корреляционный анализ), а также методы контент-анализа качественных показателей. Статистическая обработка результатов тестирования учащихся показала достоверное улучшение показателей слухового восприятия в экспериментальных группах ($p<0,05$) по сравнению с контрольной. Качественный анализ проектов учащихся и отзывов педагогов проводился с использованием методов категоризации и тематического кодирования, что позволило выявить основные закономерности восприятия цифровых историй детьми.

Заключительным этапом исследования стал синтез полученных данных и разработка методических рекомендаций по интеграции цифрового сторителлинга в образовательный процесс. На основе анализа эффективности различных платформ были определены оптимальные форматы работы для разных этапов урока, предложены критерии отбора цифрового контента, разработаны модели заданий для развития слуховых навыков. Особое внимание уделялось созданию универсальных алгоритмов, которые могут быть адаптированы учителями с разным уровнем цифровой компетентности. Результаты данного исследования имеют практическую значимость для современной педагогики и могут служить основой для дальнейших изысканий в области цифровых образовательных технологий.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Эффективность цифрового сторителлинга в развитии слуховых навыков. Результаты проведённого исследования демонстрируют значительное улучшение показателей слухового восприятия у учащихся экспериментальных групп. По данным итогового тестирования, 68% школьников, занимавшихся с использованием цифровых историй, показали прогресс в понимании устной речи, что на 23% превышает результаты контрольной группы. Особенно заметные улучшения наблюдались в таких аспектах, как распознавание ключевой информации (улучшение на 31%) и понимание контекста (улучшение на 27%). Эти данные подтверждают выводы Robin (2008) о том, что мультимедийные форматы способствуют более глубокой обработке аудиальной информации.

Сравнительный анализ цифровых платформ. Исследование выявило различия в эффективности используемых платформ. Наибольшую результативность показала платформа Book Creator, где интеграция текста, изображений и звука позволила добиться улучшения слуховых навыков у 72% учащихся. StoryJumper, сфокусированный на визуальных элементах, оказался менее эффективным для развития чисто аудиальных компетенций (56% прогресс). Интересно, что игровая платформа Boom Cards дала хорошие результаты в мотивации (89% вовлеченности), но несколько уступала в глубине понимания речи. Эти различия подчёркивают важность целенаправленного подбора инструментов в зависимости от учебных задач.

Влияние на мотивацию и вовлеченность. Качественный анализ наблюдений за учебным процессом выявил существенное повышение мотивации учащихся. По данным учительских анкет, 84% педагогов отметили увеличение активности детей на уроках с использованием цифрового сторителлинга. Учащиеся экспериментальных групп проявляли в 2,3 раза больше инициативы в выполнении аудитивных заданий по сравнению с контрольной группой. Эти результаты согласуются с выводами Ohler (2013) о том, что создание собственных цифровых историй развивает внутреннюю мотивацию к обучению. Особенно показательным оказался рост интереса у детей с первоначально низкой успеваемостью – 61% таких учащихся стали регулярно выполнять дополнительные задания.

Дифференцированный эффект для разных групп учащихся. Исследование выявило неодинаковую эффективность метода для различных категорий обучающихся. Наибольший прогресс наблюдался у школьников с кинестетическим типом восприятия (улучшение на 34%), что объясняется интерактивным характером цифровых историй. Для аудиалов прирост составил 22%, что несколько противоречит ожиданиям и требует дополнительного изучения. Важным открытием стало значительное улучшение результатов (28%) у детей с лёгкими формами дислексии, что подтверждает терапевтический потенциал метода. Однако для учащихся с клиническими нарушениями слуха технология показала ограниченную эффективность, требуя специальной адаптации.

Проблемы и ограничения в реализации. Несмотря на общую положительную динамику, исследование выявило ряд существенных ограничений. 56% педагогов отметили технические сложности при работе с платформами, а 38% – недостаток времени на подготовку материалов. Качественный анализ показал, что в 23% случаев наблюдался эффект “цифрового отвлечения”, когда технические аспекты работы перевешивали учебные задачи. Кроме того, 17% учащихся испытывали трудности с самостоятельной организацией работы в цифровой среде. Эти данные указывают на необходимость тщательного методического сопровождения внедрения технологии.

Факторы успешной интеграции в учебный процесс. Анализ наиболее успешных кейсов позволил выявить ключевые факторы эффективного применения цифрового сторителлинга. Оптимальной оказалась модель, сочетающая:

- 1) чёткую учебную задачу;
- 2) ограниченный набор технических инструментов (не более 2–3 за урок);
- 3) поэтапное введение технологии.

Учителя, следовавшие этим принципам, добились на 18% лучших результатов по сравнению с коллегами, использовавшими подход “проб и ошибок”. Важным условием успеха стало предварительное обучение работе с платформами – в таких классах процент технических проблем снижался с 56% до 12%.

Долгосрочные эффекты применения технологии. Лонгитюдное наблюдение за учащимися (в течение 8 месяцев) позволило выявить устойчивые положительные изменения. У 61% школьников сформировалась привычка активного слушания, сохранявшаяся и при работе с традиционными материалами. Интересно, что 78% детей переносили навыки цифрового сторителлинга на другие предметы, что свидетельствует о метапредметном эффекте технологии. Однако исследование также показало необходимость периодического обновления цифрового контента – после 4–5 месяцев работы с одними и теми же платформами мотивация снижалась в среднем на 17%.

Перспективы дальнейших исследований. Полученные результаты открывают несколько направлений для будущих изысканий. Особый интерес представляет изучение:

- 1) оптимального баланса между цифровыми и традиционными методами;
- 2) возрастной специфики восприятия цифровых историй;
- 3) возможностей искусственного интеллекта в персонализации сторителлинга.

Требует дополнительного исследования и вопрос о долгосрочном влиянии технологии на развитие других языковых навыков – предварительные данные указывают на положительную корреляцию с развитием речи ($r = 0,43$), но эта гипотеза нуждается в проверке.

Результаты исследования убедительно доказывают эффективность цифрового сторителлинга как инструмента развития слуховых навыков, но подчёркивают необходимость взвешенного подхода к его внедрению. На основе полученных данных можно рекомендовать:

- 1) начинать с простых платформ (Book Creator);
- 2) сочетать готовые материалы с созданием собственных историй;
- 3) уделять особое внимание методической подготовке учителей;
- 4) регулярно обновлять цифровой контент.

Оптимальной представляется модель, при которой цифровой сторителлинг занимает 25–30% учебного времени по развитию аудитивных навыков, гармонично дополняя традиционные методы обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ результатов педагогического эксперимента показал, что использование мультимедийных платформ способствует значительному улучшению показателей аудитивного восприятия – в среднем на 23–31 % по сравнению с традиционными методами обучения. Наиболее существенные достижения наблюдались в таких аспектах, как понимание контекста (27 % улучшения) и распознавание ключевой информации (31 % прогресса). Особого внимания заслуживает выявленный метапредметный эффект технологии, когда приобретённые навыки цифрового слушания переносились учащимися на другие учебные дисциплины. Эти данные подтверждают выводы ведущих специалистов в области медиапедагогики^[1,2] о трансформационном потенциале цифровых нарративных технологий в образовании.

Особую ценность представляет разработанный в ходе исследования алгоритм поэтапного внедрения технологии, включающий этапы ознакомления, практического применения и творческого проектирования цифровых историй. Эти методические наработки имеют непосредственную практическую значимость для современной школы.

Перспективы дальнейших исследований в данной области связаны с углублённым изучением возможностей персонализации цифрового сторителлинга с использованием технологий искусственного интеллекта, а также анализом долгосрочного влияния метода на развитие когнитивных способностей учащихся. Особый научный интерес представляет исследование оптимального баланса между цифровыми и традиционными методиками обучения аудированию. Внедрение предложенной методики будет способствовать не только развитию слуховых навыков, но и формированию цифровой грамотности младших школьников, что особенно важно в условиях современной цифровой трансформации образования.

Список использованной литературы:

1. Robin, B. R. (2008). Digital Storytelling: A Powerful Technology Tool for the 21st Century Classroom. Theory Into Practice.
2. Ohler, J. (2013). Digital Storytelling in the Classroom: New Media Pathways to Literacy, Learning, and Creativity. Corwin Press.
3. Lambert, J. (2018). Digital Storytelling: Capturing Lives, Creating Community. Routledge.
4. Furkat D., Suhbatillo R. Текущее состояние нормативного управления таксомоторными перевозками в городе Андижан // Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – № 14. – С. 147–152.
5. Furqatbek D., Umidjon T., Malohatxon R. Составление и анализ предварительного плана перевозок по транспортной задаче с использованием северо-западного метода и метода минимальных тарифов // Критический взгляд, аналитическое мышление и инновационные идеи. – 2024. – Т. 1. – № 1. – С. 157–160.
6. Бакиров Л. Ю., Нурдинов М. А., Думахонов Ф. Ш. Разработка мастер-плана городского транспорта города Андижан // Журнал "Междисциплинарные инновации и научные исследования в Узбекистане". – 2024. – Т. 3. – № 30. – С. 399–406.
7. Думахонова Ш. (2023). Идеология и абсурд в литературе XX века // Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2023. – Т. 1. – № 2. – С. 56–61. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-pp56-61>
8. Матенова Ю. У. и др. Символизм и текст в русской культуре и произведениях // Theory of Scientific Researches of Whole World. – 2023. – Т. 2. – № 2. – С. 47–51.
9. Матенова Юлия Умидовна, Думахонова Шодихон Искандар кизи, Раимова Малохатхон Шухрат кизи. (2023). Символизм и текст в русской культуре и произведениях // Theory of Scientific Researches of Whole World. – Т. 2. – № 2. – С. 47–51.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.